

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series
Vol.XVI.Book.I-IV

January - December 2024

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XVI. Book. I-IV

January-December

2024

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

ISSN 0975-4067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576256>

Journal of Sanskrit Research Foundation

A Peer-Reviewed Research Journal

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.sasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
Fractions or kalāsavarṇa - Concepts in the Gaṇitasārasaṅgraha (G.S.S) of Mahāvira	Dr. P.M.Mini 7
Vrikshayurveda Literature- A Review	Dr. K.Murali 12
Existence Of Mind and its Function: Śrī Śankara's Perspective	Dr. V Vasanthakumari 23
Regional Peculiarities in Prakriyāsarvasva	Dr. Yamuna.K 30
Parāstotra - Edition and Study	Dr. J.P. Prajith 37
Alienation through Exile: A Critical Introspection into John Dos Passos' Nineteen Nineteen	Dr. Sanil T. Sunny 44
The Evolution of Indian Sculptural Art: Interaction with Western Styles and Development of Modernism	Dr. T.G Jyothilal 49
Scope of Sanskrit Studies in the Kerala Context	Dr.Shylaja S 55
Desamangalam Srikantha Variar - A Versatile Scholar	Dr.V.P.Udayakumar 67
A Comprehensive Review of Adharaneeya and Dharaneeya Vega	Dr. H.A.Anu, Dr. Haritha Chandran, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair 72
A Significant Emphasis on Charakokta Chaturvidha Pariksha	Dr.Kesavan.V G, Dr.Haroon Irshad, Dr.Leena P.Nair, Dr. Haritha Chandran 84
Concept Of Manas- A Glimpse from Yoga Darsana	Dr. Anu Gopal, Dr. Haritha Chandran, Dr. Leena P Nair, Dr. Haroon Irshad 96
Women Life in Royal Harem- A Study Based on Nāṭyaśāstra And Mālavikāgnimitra	Dr. Ajitha T S 106
Effective Strategies For Implementing The Integrated Teacher Education Programme Under NEP- 2020	Prof. K.K. Harshkumar, Dr. Anand Rautmale 113
“Pancha Mahabhuta in Ayurveda: Understanding and Practical Applications”	Dr. Aswiny Sreekumar.T 121
“Dynamic Portrayals of Women in Amarushatak: Unravelling Love, Creation, Destruction, Submission, and Dominance”	Dr. Preeti R. Pujara 135
Literary Representation of the Ashtamudi Lake sketched through Poetic Imagery: An Exploration based on Selected Poems in Malayalam	Jayalekshmi J 145
Reviving Classical Narratives: Exploring the Cultural, Linguistic, and Literary Significance of Sanskrit Literature in Contemporary Contexts	Dr. Yeshpal, 155
Vedic Thought on Nakshatra Science	Dr. Kanta 172
Vedāntic Reflections in Kālidāsa's Literature: A Journey through Ancient Wisdom	Dr. K. K. Abdul Majeed 179
The Transformative Power of Yogic Meditation: Insights from the Isha Upanishad	Dev Prakash Gujela, Neha Gujela 188
Sanskrit: The Language of Innovation in Ancient Indian Knowledge Systems.	Dr. Abdul Rasheed K. 197
The Role of Vedānta as a Mediator between Science and Religion	Dr. Abdulla Sha R., Dr. Midhun P., 207

Concept of Guṇa in Bhagavad Gīta	Dr. Shyji K.K.	212
Pancatantram's perspective of accepting an 'hors de combat'	Kasthuri P. K.	217
Integral Yoga of Sri Aurobindo	Remya.S	223
The Historical Aspects Of 'Translation' (Anuvādam) - An Overview	Dr. Sajeesh C S	227
The Malayali Diaspora in the US: A close reading of Mira Jacob	Nirupama Suneetha	235
From Elancon To Kollam: The Transformation of A Port City	Gowri S Panicker	242
Influence of Nārayanīya on Kṛṣṇagīti	Dr Jayanisha K	255
Subverting Ableist Binaries: An Analysis of the Confluence of Disability Studies and Blue Humanities in Toni Crowther's From Wheelchair to Water	Sneha Jacob	263
Connecting the Concept of 'Avatar' to the Concept of Consciousness in Upanishads	Venugopalan P.M	269
Extraction of historicity from Sanskrit literature	Soorya A.P	281
चिन्सुखेन प्रतिपादितं अविद्यालक्षणम्	डॉ. सन्तोष सि. आर्	285
सामाजिकसमस्यापरिहारे भरतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्	डा. श्रीजित् टि.जि	289
पतञ्जलिकालीनः लोकव्यवहारः-महाभाष्याधारेण एकमनुशीलनम्	डा.रूपा. वि	293
मानवीयमूल्यबोधोत्तरणे मूच्छकटिकम्	ड.मृत्युञ्जयमण्डलः परेशकैवर्त्यः	299
रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्	काञ्चनवारिकः	304
नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः	डॉ टुम्पा जाना	308
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम्	सतीश चन्द्र दास	313
श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम्	रणिता घोष	321
सदाचारो वेदाश्च ।	डा.अशोक कुमार एन्.के.	327
साम्प्रतिकसन्दर्भे अपरिग्रहः	डॉ. शुभमयपाहाडी	331
मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम्	अमल कुमार कर	335
श्रीकाशीमठाधीशानां श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थानां स्तोत्रेषु छन्दांसि तथा सौन्दर्यम्	दिव्यश्री जगदीश पै बि. , & भास्कर वि भट्टः	339
सिद्धान्तग्रन्थेषु ब्राह्ममाणम्	डा. राघवेंद्रः	347
एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः	डा. गोपालकृष्णन् रघुः	352
मेघदूतस्य सांस्कृतिकमीमांसा	डा. सत्येन्दु शर्मा	356
जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरित्रम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षामिका विमृष्टिः	डा. सौम्यजित् सेनः	360
आधुनिकयुगे संस्कृतशिक्षा प्रसारार्थं विद्यासागरस्यावदानम्	डः तानिया-सिकदारः	369
तद्धितप्रत्ययेषु इत्संज्ञकवर्णाः ।	आतिरा. जि	372
अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम्	कार्तिक शर्मा के , ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्	376
न्यायव्याकरणतन्त्रानुरोधे पदस्वरूपविवेचनम्	प्रणबेष् भट्टाचार्यः	381
पीयूषवर्षश्रीजयदेवाचार्य-श्रीकेशवमिश्रयोः मते शान्तरसविमर्शः	सत्येनशीटः	387
आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः	डॉ. शुभ्रजित् सेनः	393
लिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः	डा. सुदीप-मण्डलः	400
About the journal		407

रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्

काञ्चनवरिकः¹

शोधसारः

यथैव आत्मानं प्राणान् वा विहाय शरीरस्य सत्ता नास्ति, तथैव विना रसं काव्यं शुष्कवृक्ष इव प्रतिभाति, यस्य किमपि अस्तित्वं न विद्यते। तस्मादेव रससहितवाक्यं काव्यस्यात्मारूपेण सुप्रतिष्ठितम्। रसस्वरूपविषये उक्तं यत् विभावानुभावसञ्चारिभावसंयोगेन परिपुष्टः सन् रत्यादिस्थायिभावः आस्वाद्यो भवति चेत्, सः रस उच्यते। रसयोजनायां कविः स्वपारस्परिकप्रतिकूलतानुकूलताविषयान् मनसि निधाय काव्यं करोति, येन काव्ये श्रुतिदुष्टदोषो नोत्पद्येत। अत एव काव्ये रसयोजना अतीवदुष्करा जटिला च। महाकाव्यलक्षणे निर्दिष्टमिदं यत् शृङ्गार-वीर-शान्तेषु कश्चन रसः मुख्यरूपेण तदितराश्च गौणरूपेण ग्राह्याः। कविकुलगुरुः कालिदासः स्वविरचितरघुवंशाख्ये महाकाव्ये आलङ्कारिकनिर्दिष्टलक्षणम् अत्यन्तचित्कार्षकरूपेणोपस्थापयामास।

सूचकशब्दाः - स्वाद्यः, काव्यात्मा, रसयोजना, रसास्वादनम्, श्रुतिदुष्टदोषः।

मूलविषयवस्तु

लिखितरूपेण अलिखितरूपेण च काव्यरचनायाः परम्परा न केवलं भारते अपि तु समग्रे विश्वे साहित्यस्य प्राचीनतमा परम्परा अस्ति। काव्यं मुख्यतया लिधा अस्ति- श्रव्यकाव्यम्, दृश्यं काव्यं मिश्रकाव्यञ्च। श्रव्यकाव्ये महाकाव्यस्य अन्तर्भावः भवति। संस्कृतविद्वांसः महाकाव्यस्य परिभाषास्थाने लक्षणानाम् चर्चा कृतवन्तः। आचार्यः विश्वनाथः स्वस्य पूर्वाचार्यानां मतं साररूपेण गृहीत्वा महाकाव्यस्य लक्षणं विस्तरेण प्रस्तुतवान्। आचार्यविश्वनाथस्य मतानुसारेण महाकाव्ये शृङ्गारः, वीरः, शान्तश्च रसाः मुख्यरूपेण अन्ये सर्वे रसाश्च गौणरूपेण प्रयोक्तव्याः। साहित्यजगति कालिदासः शृङ्गाररसाधिकारी कविः इति सुप्रसिद्धिः। किन्तु तेन रघुवंशमहाकाव्ये शृङ्गाररसेन सह अङ्गीरसरूपेण वीररसं योजितवान्। तदतिरिच्य अङ्गरसरूपेण रौद्र-भयानक-बीभत्स-शान्त-वात्सल्य-हास्य-करुणरसानां योजना अपि दरीदृश्यते। तदेवाधः प्रस्तूयते –

वीररसः

रघुवंशमहाकाव्यं वीररसप्रधानभूतम्। अस्मिन् वीररसस्य सर्वमपि वैशिष्ट्यं परिलक्ष्यते। यद्यपि महाकाव्यस्यास्य सर्वत्रैव वीररसोऽभिव्याप्तः, तथापि क्वचित् मुख्यरूपेण प्रतिभातः। उदाहरणरूपेण वक्तुं शक्यते – यदा राजा दिलीपः वृद्धवस्थापन्नः स्वराज्यभारं रघवे समर्प्य तपोवनं जगाम, तदा पितृप्रदत्तं रघोः राज्यशासनं सायंकाले सूर्यस्य तेज इव अवलोकितम्। तेन रघोः पराक्रमता एव प्रकाशिता –

1. Kanchan Barik (काञ्चनवरिकः) is Research Scholar at the Department of Sanskrit, Coochbehar Panchanan Barma University, Coochbehar, West Bengal -736101

दिलीपानन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्ठितम् ।

पूर्वं प्रधूमितो राज्ञां हृदयेऽग्निरिवोत्थितः ॥ (रघुवंशम्, ५/२)

ततः पञ्चमाङ्के राज्ञः अजयस्य स्वयम्बरावसरेऽपि वीररसस्य स्थितिरवेक्षिता । यदा राजा इन्दुमतीं विवाहार्थं विदर्भस्य राजधानीं गच्छन् आसीत्, तदा पथि मदमत्तस्य हस्तिनः उपद्रवो वर्णितः (५/४५) । तस्य मदमत्तहस्तिनः उग्ररूपं वर्णयित्वा कविः वीररसमपि समावेशितवान् । एकादशसर्गेऽपि रामलक्ष्मणाभ्यां राक्षससम्प्रदायस्य संहारः रावणवधश्च पर्याप्ततया वीररसस्यास्तित्वं परिलक्ष्यते । यदा श्रीरामचन्द्रः तारकां हन्तुं तस्याः उरः भिन्नवान्, तदा प्रतिभातं यत् रामचन्द्रः न हि राक्षसपुरीमपि तु यमपुरीं प्रविष्टवान् । रामचन्द्रस्य इयं दिग्विजयवर्णना प्रकृतरूपेण युद्धवीर इव वर्णिता –

यच्चकार विवरं शिलाघने ताडकोरसि स रामसायकः ।

अप्रविष्टविषयस्य रक्षसां द्वारतामगमदन्तकस्य तत् ॥ (११/१८)

एवमेव यदा श्रीरामो रावणं हन्तुं वानरसेनया सह लंकापुरीं प्रविष्टवान्, तदा लङ्कापुर्यां राक्षससेनावानरसेनयोर्मध्ये भयङ्करयुद्धः वर्णितः, यत्र वीररस एव उपस्थितः (१२/७२) । ततः द्वादशसर्गे रामरावणयोर्युद्धकाले वादिप्रतिवादिरूपेण परस्परोक्तिं खण्डितवन्तौ, तथैव विजयलाभाय परस्परास्त्रमपि खण्डितवन्तौ, अनेन वीररसस्य स्पष्टप्रतीतिर्जायते (१२/९२) । अन्तिमे श्रीरामचन्द्रः मन्त्रपूर्वकब्रह्मास्त्रप्रयोगेण दशाननस्य दश शिरांसि मुहूर्ते एव पृथक्कृतवान्, येन लङ्कापतिः सामान्यपि कष्टं नानुभवेत् (१२/९९) । इत्यमुदाहरणमाध्यमेन स्पष्टं यत् कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्यं वीररसप्रधानभूतम् ।

शृङ्गाररसः

वीररस इव शृङ्गाररसः अपि व्यापकरूपेण रघुवंशे रसराजेन व्यवहृतः दृष्टः । सम्भोगविप्रलम्भयोः उभयोः शृङ्गारयोः उपस्थितिः परिलक्ष्यते । विशेषरूपेण अजेन्दुमत्योः प्रणयवर्णनाप्रसङ्गे सम्भोगशृङ्गारस्य पर्याप्तव्यवहारः अवेक्षितः । प्रसङ्गसमर्थने वक्तुमुचितं यत् यदा इन्दुमतिः स्वयम्बरसभायां राजानम् अजं वृणीतुं गतवती, तदा राजा स्वानुरागं वाक्यैः प्रकटयितुमसमर्थः, तथापि स्वहृदयानुरागं प्रणयेद्भित्तैः बहिःप्रकाशितवान् –

सा यूनि तस्मिन्नभिलाषबन्धं शशाक शालीनतया न वक्तुम् ।

रोमाञ्चलक्ष्येण स गात्रयष्टिं भित्त्वा निराक्रामदरालकेश्याः ॥ (६/८१)

इत्थं हि ऊनविंशसर्गे वर्णितम् अग्निवर्णस्य विलासात्मकजीवनं सम्भोगशृङ्गारस्य यथायथमुदाहरणम् । अग्निवर्णेन सम्पूर्णं जीवनं केवलमात्रं सम्भोगे एव व्यतीतम् । तस्य सम्भोगस्य चिह्नानि तस्य प्रियतमानाम् ओष्ठेषु ऊरुषु च परिलक्षितानि । एकत्र इन्दुमतिः स्वयम्बरसभायां किमपि न उच्चार्य स्वभावभङ्गिमया अजं प्रति अनुरागं प्रकटितवती, अन्यत्र अग्निवर्णः प्रेम्णः सर्वमपि सीमानम् अतिक्रम्य स्वप्रियतमानां शरीरे प्रेमाघातम् अङ्कितवान् । येन सम्भोगशृङ्गारः स्पष्टरूपेण प्रतीतः –

वेणुना दशनपीडिताधरा वीणया नखपदाङ्कितोरवः ।

शिल्पकार्यैः उभयेन वेजितास्तं विजिह्वानयना व्यलोभयन् ॥ (१९/३५)

न केवलं सम्भोगशृङ्गारस्य, विप्रलम्भशृङ्गारस्यापि बहुलोदाहरणं लभ्यते रघुवंशे । उदाहरणरूपेण वक्तुं शक्यं यत् – इन्दुमती-अजवियोगः, सीतारामवियोगः चेति । यदा सीतां वन्दिनीरूपेण रावणः स्वराज्यं स्वीकृतवान्, तदा रामः स्वाङ्कुरीयकं हनुमानेन सीतायाः समीपे

प्रेषितवान् । रामचन्द्रस्य तदङ्कुरीयकमवेक्ष्य सीताया अक्षुणोः निरन्तरजलधारा निर्गता –

तस्यै भर्तुरभिज्ञानमङ्गलौयं ददौ कपिः । प्रत्युद्गतमिवानुष्णैस्तदानन्दाश्रुबिन्दुभिः ॥(१२/१६)

ततः सीता स्मारकरूपेण स्वचूडामणिं हनुमता रामं प्रति प्रेषितवती । चूडामणिं हृदि आलिङ्ग्य श्रीरामः आनन्दमग्नः संजातः (१२/६४) । अत एव ज्ञायते यत् कालिदासः रघुवंशमहाकाव्ये न केवलं वीररसम्, अपि च शृङ्गाररसं समीचीनरूपेण वर्णयामास ।

रौद्ररसः

वीररसं शृङ्गाररसं च अतिरिच्य रघुवंशमहाकाव्ये रौद्ररसस्यापि स्थितिः परिलक्ष्यते । रघु-इन्द्रयोः युद्धवर्णनायां यदा रघुणा इन्द्रस्य धनुषः चापः छिन्नः, तदा इन्द्रः धनुः त्यक्त्वा रघुवधाय वज्रमुन्नीतवान् । अवसरेऽस्मिन् रघोः प्रति इन्द्रस्य भयङ्करः क्रोधः दृष्टः । एतेन रौद्ररसस्योपस्थितिः जायते – “स चापमुत्सृज्य विवृद्धमत्सरः प्रणाशनाय प्रबलस्य विद्विषः” (३/६०) । इत्थं हि यदा स्वयंवरसभायां रामेण धनुरेव भग्नः, तदा परशुरामस्य रामं प्रति क्रोधः रौद्ररस एव विद्यते । तस्य उग्रवाणीं श्रुत्वा तत्र उपस्थिताः सर्वेऽपि भयभीताः संजाताः (११/७२) ।

भयानकरसः

रघुवंशमहाकाव्ये भयानकरसस्यापि पुष्टिः परिलक्ष्यते, यत्र दिलीपेन वृद्धावस्थाया प्राप्तायां स्वराज्यभारं रघवे समर्पयामास । तदा रघुः राज्यभारं समुचितरूपेण परिचालितवान्, येन प्रतिद्वन्द्विनः राजानः भीताः सन्नस्ताः च –

पौरस्त्यानेवमाक्रामंस्तांस्तान्जनदाञ्जयी । प्राप तालीवनश्याममुपकण्ठं महोदधेः ॥(४/३५)

एवञ्च यदा श्रीरामचन्द्रः तारकां हन्तुं धनुः उन्नीतवान्, तदा तारका तीव्रवेगेन भयङ्करं चित्कारं कृत्वा रामम् आक्रान्तवती । अत्र तारकायाः विकटरूपं दृष्ट्वा हृदयं विदीर्णं भवति कम्पते च । तथैव एकत्र यदा अजसेना आतङ्कितस्य हस्तिनः प्रवेशं दृष्टवती, तदा भयानकरसस्योपस्थितिः परिलक्ष्यते ।

बीभत्सरसः

रसान्तरस्य इव बीभत्सरसस्यापि सत्ता रघुवंशे प्राप्यते । अजेन युद्धस्थानस्य वर्णना बीभत्सरसस्य स्पष्टमुदाहरणम् । युद्धस्थाने मृत्युः मदिराशाला इव व्याख्याता । यत्र बाणैः छिन्नं शिरः फलमिव, निक्षिप्तं मुकुटं पानपालमिव, रक्तस्रोतः मदिरा इव प्रतिभातम् –

शिलीमुखोत्कृत्तशिरःफलाढ्या च्युतेः शिरस्त्रैश्चषकोत्तरेव ।

रणक्षितिः शोणितमद्यकुल्या रराज मृत्योरिव पानभूमिः ॥(७/४९)

इत्थं हि तारकसुरवधप्रसङ्गे लवणासुरवधप्रसङ्गे च बीभत्सरसस्योपस्थितिः परिलक्ष्यते (१५/१५; १६/७४) ।

शान्तवात्सल्यरसौ

रघुवंशे शान्तवात्सल्यरसयोः अस्तित्वं वर्तते । इन्दुमत्याः मृत्योरनन्तरम् अजः शिष्येण यत्समाचारं दत्तवान्, तत् शान्तरसस्य सुन्दरं योजनम् (८/८७) । १६ पुनः नवजातकं रघुं क्रोडे स्वीकृत्य दिलीपस्य या अनुभूतिः, सा वात्सल्यरसस्य मनोरमसमायोजना ।

हास्यरसः

रघुवंशमहाकाव्ये आंशिकरूपेण हास्यरसस्योपस्थितिर्विद्यते । अजस्य पार्श्वे इन्दुमतीं दृष्ट्वा सुनन्दायाः उपहासः, लक्ष्मणस्य पार्श्वे शूर्पणखां दृष्ट्वा कामिनीनामुपहास्यं च हास्यरसस्य दृष्टान्तम् आवहति (६/८२) ।

करुणारसः

करुणारसप्रसङ्गे रघुवंशे अजविलापः एतादृशः पीडाजनकः मर्मदायकश्च – ये अपि ग्रावा रोदित्यापि एवं दलति वज्रस्य हृदयम् – इति प्रवादवाक्यं याथार्थ्येन प्रयोज्यम्। शोक-दैन्य-सन्ताप-मृत्युकारणैः प्रियविश्लेषभावस्य युगपच्चित्तं कविना प्रकटितम् (७/३८)।

एवमेव कालिदासेन विरचिते रघुवंशमहाकाव्ये विभिन्नरसानां समागमः परिलक्षितः। मूलतः शृङ्गाररसाधिकारी कालिदासः, तथापि शृङ्गाररसवर्णनया सह महाकाव्यस्य नियमानुसारतः अन्यान्यरसानां विशेषरूपेण वीररसस्य यत्सुन्दरं चित्तं कृतवान्, तदनिर्वचनीयमेव। अत एव वक्तुमुचितं यत् कालिदासः स्वविरचितरघुवंशमहाकाव्ये शृङ्गारादिरसानां यथोचितं स्थानं प्रापयत्, तथैव समेषां रसानां रमणीयं समयोजनं चकार इति शम्।

परिशीलितग्रन्थसूची

मुशीनवल, किशोर. रघुवंशम्, रचना प्रकाशन, १८९६।

शर्मा वासुदेवः, रघुवंशम्, निर्णयसागरप्रकाशनम्, १९९१।

पाण्डे काशीनाथः, रघुवंशम्, निर्णयसागरप्रकाशनम्, १८९५।

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XVI. Book I-IV

January - December 2024

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation,